

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Surgimento do tempo a partir da superposição de estados quânticos estacionários

Colaboração Filosofia Quântica Aberta¹

22 de Junho de 2025

Resumo

Investigamos um sistema quântico em que o tempo emerge da superposição de dois estados estacionários com energias distintas.

palavras-chave: criação do tempo, estados quânticos estacionários, superposição quântica

A versão mais atualizada deste white paper está disponível em
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717200>

Introdução

1. Utilizamos [1, 2].

Estados estacionários

2. A função de onda $\Psi := \Psi(x, t)$ descreve um objeto quântico.
3. A equação de Schrödinger é dada por

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi$$

para determinado potencial (energia potencial) $V := V(x, t)$.

4. A seguinte função de onda é uma solução separável da equação de Schrödinger (3),

$$\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}.$$

6. Internamente, i.e., no referencial da função de onda, t parece desempenhar mais um papel de parâmetro do que de tempo clássico.

Combinação de estados estacionários

7. Suponha que a função de onda inicial de uma partícula seja uma combinação linear de dois estados estacionários,

$$\Psi(x, 0) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x),$$

com c_i e $\psi_i(x)$ reais.

8. A função de onda no instante t é

$$\Psi(x, t) = c_1\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar} + c_2\psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}.$$

9. E_1 e E_2 são as energias de ψ_1 e ψ_2 .

10. A densidade de probabilidade de encontrar a partícula em x no instante t é

$$|\Psi(x, t)|^2 = c_1^2\psi_1^2 + c_2^2\psi_2^2 + 2c_1c_2\psi_1\psi_2 \cos [(E_2 - E_1)t/\hbar].$$

Tempo emergente

11. Em (10), o tempo clássico emerge a partir da superposição de dois estados estacionários.

12. Seja

$$(E_2 - E_1)t = n(t)\hbar.$$

13. Assim, $n(t)$ é um múltiplo da ação mínima \hbar .

14. O movimento de Ψ é oscilatório e depende de $n(t)$.

Considerações Finais

15. Na medição, o tempo clássico emerge da interação — manifestada como superposição — entre dois estados estacionários.

Convite Aberto

*Revise, adicione conteúdo e seja coautor(a) deste white paper [3, 4].
Junte-se à Colaboração Filosofia Quântica Aberta.*

Arquivos Suplementares

[5]

Como citar este artigo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717200>

Agradecimentos

+ **Zenodo**

<https://zenodo.org>

+ **PhilArchive**

<https://philarchive.org>

Consentimento

Os autores concordam com [4].

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [6]

Referências

[1] Griffiths, David J. *Mecânica Quântica*, 2e. Pearson, 2011.

[2] Susskind, Leonard, and Art Friedman. *Quantum mechanics: the theoretical minimum*. Basic Books, 2014.

- [3] Lobo, Matheus P. “Microarticles.” *OSF Preprints*, 28 Oct. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ejrct>
- [4] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [5] <https://doi.org/10.5281/zenodo.15717200>
- [6] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Filosofia Quântica Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (matheusplobo@gmail.com)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Everson Gomes Quirino¹
<https://orcid.org/0009-0002-3465-8452>

¹Departamento de Física e Tecnologias Interdisciplinares,
Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)